

Repositório Iscte Partilha de Dados de Investigação

O Iscte – Instituto Universitário de Lisboa é uma instituição pública de ensino superior, fundada em 1972, que se destaca pela sua forte componente de investigação e inovação. Oferece uma ampla gama de cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento nas áreas de ciências sociais, gestão, tecnologia e arquitetura.

O contributo que o Iscte pode dar à sociedade consiste em desenvolver, com elevados padrões de qualidade, a sua missão nestes três domínios: o ensino, em especial nos níveis pós-graduados, a investigação científica e a transferência de conhecimento para a sociedade. Desta definição da missão do Iscte enquanto instituto universitário decorrem as linhas de desenvolvimento estratégico fixadas no Plano de Estratégico.

Repositório Iscte – Partilha de Dados de Investigação

<https://repositorio.iscte-iul.pt/>

O repositório institucional do Iscte tem como objetivo preservar, divulgar e dar acesso à sua produção intelectual em formato digital. Ao reunir as publicações académicas e científicas, contribui para o aumento da sua visibilidade e impacto do trabalho de investigação a nível nacional e internacional. No final de 2022, foi criada uma comunidade com o objetivo de produzir um catálogo institucional de registo dos dados de investigação depositados.

Repositórios de dados: caso de estudo

Repositório Iscte – Partilha de Dados de Investigação

Aspetos de políticas e processos

O Iscte publicou a sua [Política de Gestão e Partilha de Dados de Investigação](#) em novembro de 2023, na qual é requerido o depósito, na [comunidade Iscte do Repositório Zenodo](#), dos dados de investigação necessários à validação dos resultados de investigação científica produzida no Iscte.

Assim, o [fluxo de depósito](#) de dados de investigação no Iscte usa o repositório generalista Zenodo e as infraestruturas institucionais existentes (Ciência-IUL e Repositório Iscte), de forma a dar resposta aos requisitos dos financiadores de ciência e a garantir o acesso, a partilha, o armazenamento, a preservação e a reprodutibilidade dos dados gerados no âmbito dos projetos de I&D.

Aspetos técnicos da plataforma

O repositório é desenvolvido com base no *software* de código aberto DSpace. É compatível com as diretrizes de interoperabilidade de metadados do OpenAIRE. Faz a atribuição de identificadores persistentes Handle.

Agregação em diretórios e certificação

O Repositório Iscte está registado no Indexar, no FAIRsharing (através da Política de Gestão de Dados) e no OpenAIRE.

Links úteis

[Política de Gestão e Partilha de Dados de Investigação](#)

[Fluxo de depósito](#)

[Guia Online Gestão de Dados de Investigação](#)

Contactos

Iscte – Instituto Universitário de Lisboa
Serviços de Informação e Documentação – Biblioteca
administrador.repositorio@iscte-iul.pt

Recurso criado no âmbito do Grupo de Trabalho do Fórum de Gestão de Dados de Investigação 'Repositórios de Dados: Tecnologia, organização e certificação'

[Creative Commons Attribution 4.0 International License](#)
novembro 2024

Grupo de Trabalho
Repositórios de Dados:
Tecnologia, organização e
certificação FAIR

FÓRUM
GESTÃO DE DADOS
DE INVESTIGAÇÃO

Fórum de Gestão de Dados de Investigação

Grupo de Trabalho 'Repositórios de Dados:
Tecnologia, organização e certificação'

<https://forumgdi.rcaap.pt/grupos-de-trabalho>